

Análise Estocástica do Impacto de Colisões em Redes Ethernet: Uma Abordagem Experimental via CSMA/CD

Fernando V. da Silva (ORCID: [0009-0008-1692-2786](#))
Sophia Isabel C. de Santana (ORCID: [0009-0003-2019-3428](#))
Alessandra B. Galhardo (ORCID: [0009-0002-9261-6293](#))
Eduardo F. Miranda (Orientador) (ORCID: [0000-0003-1200-794X](#))

Universidade Anhanguera

Resumo

RESUMO

Este artigo investiga o comportamento de redes locais sob o protocolo CSMA/CD em ambientes de meio compartilhado. Através de uma simulação computacional desenvolvida em Python, quantificou-se a degradação da vazão (*throughput*) e o aumento exponencial das colisões conforme a densidade de hosts ativos cresce no domínio de colisão. A metodologia baseou-se em modelagem estocástica de slots de tempo, comparando os resultados de uma rede baseada em *Hub* versus uma rede comutada (*Switch*). Os resultados demonstram que a eficiência da rede compartilhada sofre um colapso crítico sob carga moderada, validando a necessidade tecnológica da comutação para a escalabilidade de redes modernas.

Palavras-chave: Ethernet; CSMA/CD; Colisões; Simulação Python; Engenharia de Redes.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia Ethernet, em suas versões iniciais, operava fundamentalmente sobre meios compartilhados, onde o controle de acesso era regido pelo algoritmo CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*). Conforme descrito por Nunes (2017), este protocolo permite que os dispositivos detectem a portadora antes de transmitir e identifiquem colisões durante a transmissão. No entanto, o aumento no tráfego e no número de dispositivos conectados gera um aumento na probabilidade de colisões, o que reduz drasticamente a eficiência do canal.

Este trabalho propõe um experimento prático para validar a teoria de domínios de colisão, utilizando simulação para mapear o ponto exato onde a performance da rede compartilhada se torna inviável comparada à rede comutada.

2 METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO DE CÓDIGO

O experimento foi estruturado como um simulador de eventos discretos no ambiente Google Colab. A lógica simula um intervalo de tempo dividido em slots, onde cada nó da

rede decide transmitir com base em uma probabilidade p . O algoritmo detecta se mais de um nó tentou transmitir simultaneamente, caracterizando uma colisão.

O código integral e os dados brutos utilizados estão disponíveis no repositório GitHub (<https://github.com/fviniussilva/rc>). A função central responsável pela simulação é apresentada na Listagem 1.

Listagem 1: Algoritmo de Simulação de Colisões Ethernet.

```
def simulate_ethernet_performance(max_hosts=50, slots=1000,
    p_transmit=0.1):
    results = []
    for n_hosts in range(1, max_hosts + 1):
        attempts = np.random.choice([0, 1], size=(n_hosts, slots)
            , p=[1-p_transmit, p_transmit])
        host_attempts_per_slot = attempts.sum(axis=0)

        success_slots = np.count_nonzero(host_attempts_per_slot
            == 1)
        collision_slots = np.count_nonzero(host_attempts_per_slot
            > 1)

        throughput_shared = (success_slots / slots) * 100
        collision_rate = (collision_slots / slots) * 100
        throughput_switched = min((n_hosts * p_transmit * 100),
            100.0)

        results.append({
            "Hosts": n_hosts,
            "Vazao_Shared": throughput_shared,
            "Taxa_Colisao": collision_rate,
            "Vazao_Switched": throughput_switched
        })
    return pd.DataFrame(results)
```

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Os dados processados revelaram que, em uma rede com 10 hosts e probabilidade de transmissão de 15%, a taxa de colisão já ultrapassa os 40%, resultando em uma perda de eficiência severa. A Tabela 1 apresenta o resumo quantitativo coletado durante a simulação.

Tabela 1: Comparativo de Performance: Rede Compartilhada vs. Comutada.

Hosts	Vazão Shared (%)	Taxa de Colisão (%)	Vazão Switched (%)
1	14,80	0,00	15,0
5	39,20	16,45	75,0
10	35,15	45,20	100,0
20	12,40	81,35	100,0
50	1,15	99,85	100,0

A visualização gráfica gerada pelo experimento (Figura 1) mostra o momento em que a curva de vazão da rede compartilhada entra em declínio assintótico. Enquanto a rede comutada (Switch) mantém o fluxo de dados linear até a saturação do link, o meio compartilhado torna-se praticamente inoperante com mais de 30 hosts ativos devido ao excesso de retransmissões.

Figura 1: Gráfico de performance ilustrando o ponto de saturação e colisão.

4 NOTA SOBRE O USO DE I.A. GENERATIVA

Declara-se para os devidos fins que ferramentas de Inteligência Artificial generativa foram utilizadas como suporte auxiliar para a estruturação gramatical e formatação deste documento em LaTeX. A validação dos conceitos de Engenharia de Computação, a lógica de simulação e a análise interpretativa dos dados são de responsabilidade integral dos autores humanos.

5 CONCLUSÃO

Este experimento validou empiricamente os conceitos da Sessão 3.2 da Unidade 3 sobre a camada física e de enlace Ethernet. A automação em Python permitiu uma observação estatística clara da ineficiência do CSMA/CD em domínios de colisão saturados. Conclui-se que a simulação computacional é uma ferramenta fundamental para o ensino de redes, permitindo que estudantes visualizem o impacto de parâmetros de rede em tempo real antes da implementação física.

6 REFERÊNCIAS

1. HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment. **Computing in Science & Engineering**, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007.
2. MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in python. **Proceedings of the 9th Python in Science Conference**, v. 445, p. 51-56, 2010.

3. NUNES, Sergio Eduardo. **Redes de computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. 200 p.
4. TANENBAUM, Andrew S. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.